

dr., Universitatea Ovidius din Constanța

Abordarea softului educațional în remedierea tulburărilor de limbaj la elevii cu dizabilități de intelect

CZU 376

Elena **CRÎȘAN**

Rezumat: Pentru a corecta tulburările de limbaj la copii, logopezii sunt mereu în căutarea unor modalități și metode de lucru care le vor permite să ofere și să realizeze terapie logopedică de înaltă calitate. O îmbinare a tehnicilor tradiționale cu noua tehnologie informatică logo-terapeutică ar stimula motivația copilului pentru exersarea sistematică și accelerarea

nale cu noua tehnologie informatică logo-terapeutică ar stimula motivația copilului pentru exersarea sistematică și accelerarea

progresului terapeutic. Computerul poate fi un partener excelent de joc și un bun "educator", iar intervenția sa, în funcție de varietatea programelor utilizate și de implicarea factorilor psihopedagogici, se va reflecta în modelarea personalității copilului. Literatura de specialitate indică asupra unor practici de succes în utilizarea TIC în învățământul general și special, care modifică și diversifică structura actului educațional și a celui de recuperare.

Cuvinte-cheie: tulburări de limbaj, psihopedagogie specială, dizabilitate, vârstă cronologică, vârsta psihologică a limbajului.

Abstract: Speech therapists are increasingly challenged in offering and performing high-quality speech therapy for the correction of language disorders. A combination of traditional techniques with the new logo-therapeutic computer technology would stimulate the child's motivation for systematic practice and accelerate therapeutic progress. The computer can be an excellent game partner and a good "educator" and its intervention, depending on the variety of programs used and the involvement of psychopedagogical factors, will be reflected in the shaping of the child's personality. The specialized literature indicates the existence of successful practices in the use of ICT in general and special education, which modify and diversify the structure of the educational and recovery act.

Keywords: language disorders, special psychopedagogy, disability, chronological age, psychological age of language.

Procesul de comunicare prezintă o importanță atât de mare, încât condiționează dezvoltarea societății omenesci. În procesul comunicării, indivizii se îndreaptă unii spre ceilalți, înarmați cu un ansamblu de ipoteze cu privire la felul în care fiecare îl evoluează pe celălalt, fiecare se adaptează la celălalt și are loc o ajustare a unui comportament la celălalt [1]. D. Carantina și D. M. Totolan [2] remarcă faptul că elevul cu deficiență de intelect utilizează preponderent limbajul extern. Este cunoscut faptul că la acești copii sunt afectate întâi ariile cognitive și motivaționale, iar coordonarea manuală este deficitară. Ei au un interes scăzut pentru învățare, motivația extrinsecă este predominantă, ceea ce va face mai dificilă adaptarea lor școlară. Nu se pot concentra pentru o perioadă mai mare de timp și nu reușesc să-și adapteze capacitățile volitive la cerințele formulate de adult. A. Gherguț [4] consideră că existența unui număr mare de tulburări de limbaj și deficitul gândirii îi conferă vorbirii copilului cu deficiență mintală un caracter aproape neinteligibil, receptarea sa fiind mult îngreunată, iar în planul exprimării constatăm o conduită verbală simplă, uniformă.

Orientările noi din domeniul psihopedagogiei speciale, în viziunea autorilor R. Foloștină [3], O. Istrate [5], A. Roșan [6], A. Gherguț [4], pun în discuție funcțiile pe care le au calculatorul și programele de calculator, și anume funcția de mediator – susține și motivează copilul, adaptând învățarea la nivelul său – și funcția proteică – calculatorul asigură o transcodificare a unui canal senzorial sau motor deficitar în altul bine controlat; acest tip de aplicații este util ori de câte ori se lucrează cu tineri care prezintă diferite tipuri de deficiențe.

Folosirea mijloacelor multimedia și a aplicațiilor aferente este o realitate și o necesitate, iar procesul logoterapeutic, atât de complex, devine, în acest caz, scena a trei actori: profesorul logoped – copilul – calculatorul, care împreună încearcă să asigure succesul demersului terapeutic [7].

Softurile educaționale create pentru copiii cu dizabilități sunt surse importante pentru corectarea deficiențelor. Potențialul TIC pentru ameliorarea instruirii și eficientizarea învățării este mare, însă valorificarea

deplină în educație depinde de măsura în care cadrul didactic este pregătit să le integreze, de capacitatea și deschiderea întregului colectiv profesoral, precum și de resursele tehnologice disponibile.

Influența softului educațional asupra elevilor este evidentă: se poate observa creșterea interesului pentru învățatură și a frecvenței la ore, rezultate școlare mai bune. Din punct de vedere psihologic și pedagogic, acestea se află în relație de cauzalitate directă. Strategiile de predare-învățare a conținuturilor curriculare prin intermediul softurilor educaționale necesită în prealabil un studiu detaliat și o bună cunoaștere a realității educaționale. Mijloacele informatice moderne sporesc semnificativ atractivitatea procesului educațional. Softul educațional reprezintă „inovația tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne”.

ORGANIZAREA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII

Problema cercetării: Determinarea specificului, a condițiilor și a strategiilor de utilitate a softurilor educaționale în corectarea tulburărilor de limbaj la elevii cu deficiență de intelect.

Scopul cercetării: Verificarea și aplicabilitatea softurilor educaționale în corectarea tulburărilor de limbaj la elevii cu deficiențe de intelect.

Ipoteza: Se prezumă că prin integrarea softului educațional în terapia logopedică a tulburărilor de limbaj ale copiilor cu retard mintal ușor și moderat se obțin rezultate semnificativ mai mari față de cele obținute prin terapia logopedică clasică.

Lotul inițial de subiecți cuprinși în studiu este format din 40 de elevi ai Școlii Gimnaziale Speciale *Constantin Păunescu*, Tecuci, jud. Galați, România, caracterizat prin: vârsta cronologică – 7-10 ani (clasele a II-a – a IV-a); gradul deficienței mintale – 40 de subiecți cu deficiență mintală moderată și ușoară. Notă: nivelul dezvoltării intelectuale al subiecților (valoarea coeficienților de inteligență) nu s-a calculat, ci a fost extras din dosarele personale ale copiilor depuse la secretariatul școlii.

Pentru analiza și interpretarea datelor a fost utilizată

o gamă diversificată de metode, cu scopul de a evidenția cât mai clar rezultatele integrării softului educațional în terapia logopedică, comparativ cu terapia clasică.

În cadrul programului de intervenție s-a folosit softul educațional, acesta oferind posibilitatea dezvoltării abilității de a imita acțiuni și comenzi verbale, onomatopee, recunoașterea obiectelor după sunetele produse și identificarea lor în imagini. Aceste acțiuni s-au derulat conform softului în prima etapă de corectare a tulburărilor de vorbire.

În etapa finală a programului s-a lucrat la abilitatea copilului de a recunoaște litere, de a le reproduce grafic și de a forma propoziții. Toate aceste exerciții s-au desfășurat conform softului educațional. Astfel:

- *Etapa inițială*, aplicarea probelor, a avut ca scop depistarea înțelegerii limbajului și a tulburărilor de limbaj în raport cu vârsta psihologică a limbajului și dificultățile lexicale; în funcție de rezultatele obținute de subiecți la probele inițiale, a fost stabilită componența celor două loturi (experimental și de control) și a grupelor logopedice, precum și obiectivele programului de intervenție.
- *Etapa finală*, aplicarea testelor și interpretarea rezultatelor, a avut ca scop compararea rezultatelor inițiale obținute de către elevi cu rezultatele finale, dar și verificarea eficienței programului de intervenție logopedică realizat cu ajutorul calculatorului, în comparație cu programul logopedic aplicat prin metode clasice, precum și validarea ipotezelor cercetării; comparația a vizat rezultatele obținute inițial și final de către elevii din același lot, precum și stabilirea diferențelor între rezultatele obținute de cele două loturi.

REZULTATELE LA TESTUL TACL-R (TESTUL PENTRU ÎNȚELEGEREA AUDITIVĂ A LIMBAJULUI ELIZABETH CARROW-WOOLFOLK)

Tabelul 1. *Valorile medii ale rezultatelor și testul Wilcoxon, loturi LE/LC test-retest, la secțiunile testului TACL-R*

Secțiunea	Lot LE				Lot LC			
	Test M1	Retest M2	Z	P	Test M1	Retest M2	Z	P
1. Clase de cuvinte și relații	24.90	38.35	-3.939	0,000	24.85	33.80	-3.941	0,000
2. Morfeme gramaticale	24.15	38.50	-3.928	0,000	23.55	32.00	-3.935	0,000
3. Propoziții dezvoltate	20.25	34.80	-3.930	0,000	19.20	31.85	-3.941	0,000

Prin aplicarea testului Wilcoxon s-a evidențiat un avans statistic semnificativ în dezvoltare la școlarii lotului experimental, la toate cele 3 secțiuni ale testului TACL-R (Tabelul 1): *Clase de cuvinte și relații* (M1=24,9; M2=38,35; Z=-3.939; p=0,000); *Morfeme gramaticale* (M1=24,15; M2=38,50; Z=-3.928; p=0,000); *Propoziții dezvoltate* (M1=20,25; M2=34,80; Z=-3.930; p=0,000). De cealaltă parte, și elevii din lotul-martor au obținut progrese semnificative în dezvoltare pe toate secțiunile testului TACL-R: *Clase de cuvinte și relații* (M1=24,85; M2=33,80; Z= -3.941; p= 0,000); *Morfeme gramaticale* (M1=23,55; M2=32,00; Z= -3.935; p= 0,000); *Propoziții dezvoltate* (M1=19,20; M2=31,85; Z= -3.941; p= 0,000).

În etapa de testare, aplicarea testului U-Mann Whitney nu a indicat diferențe semnificative între LE/LC, cele două eșantioane fiind omogene. La etapa de retestare, valorile testului U-Mann-Whitney au indicat diferențe semnificative din punct de vedere statistic între lotul experimental și lotul de control: la *Clase de cuvinte și relații* U=48,000; p=0,000), la *Morfeme gramaticale* U=3,500; p=0,000), la *Propoziții dezvoltate* U=38,000; p=0,000).

Rezultatele obținute la cele 3 secțiuni ale testului TACL-R au demonstrat că performanțele lotului LE sunt în mod semnificativ superioare lotului LC din perspectiva abilităților de înțelegere a limbajului, la finalul aplicării programului formativ.

Tabelul 2. *Valorile medii ale rezultatelor și testul Wilcoxon, loturi LE/LC test-retest, la secțiunea 1– Clase de cuvinte și relații, testul TACL-R*

	Lot LE				Lot LC			
	Test M1	Retest M2	Z	P	Test M1	Retest M2	Z	P
Substantive	6.70	8.75	-4.128	0,000	6.65	8.05	-3.600	0,000
Verbe	4.50	6.70	-3.978	0,000	4.75	6.15	-3.817	0,000
Direcție	1.90	2.90	-3.542	0,000	1.80	2.30	-3.162	0,002
Calitate	6.20	8.75	-4.058	0,000	6.30	8.20	-4.184	0,000
Cantitate	2.30	4.60	-4.008	0,000	2.20	3.35	-3.624	0,000
Relații semantice	3.30	6.65	-3.999	0,000	3.15	5.75	-4.011	0,000

La etapa de retestare, valorile testului U-Mann-Whitney la secțiunea *Clase de cuvinte și relații* au indicat diferențe semnificative din punct de vedere statistic între lotul experimental și lotul de control, valorile testului U fiind cuprinse între 28000-125000, iar valorile pragului de semnificație între 0,000-0,010 (Tabelul 2).

Tabelul 3. Valorile medii ale rezultatelor și testul Wilcoxon, loturi LE/LC test-retest, la secțiunea 2 – Morfeme gramaticale, testul TACL-R

	Lot LE				Lot LC			
	Test M1	Retest M2	Z	P	Test M1	Retest M2	Z	P
Morfeme- substantive	4.90	6.70	-3.880	0,000	4.50	6.20	-4.042	0,000
Morfeme- verbe	4.05	8.55	-3.981	0,000	3.90	6.40	-3.998	0,000
Morfeme-acord substantiv-verb	2.45	2.90	-2.714	0,007	2.35	2.55	-2.000	0,046
Morfeme- pronume	6.80	11.50	-3.946	0,000	6.10	8.55	-3.782	0,000
Morfeme- prepoziții	5.95	8.85	-3.844	0,000	6.70	8.30	-3.987	0,000

La etapa de retestare, valorile testului U-Mann-Whitney la secțiunea *Morfeme gramaticale* au indicat diferențe semnificative din punct de vedere statistic între lotul experimental și lotul de control, valorile testului U fiind cuprinse între 6,000-130,000, iar valorile pragului de semnificație între 0,000-0,014 (Tabelul 3).

Tabelul 4. Valorile medii ale rezultatelor și testul Wilcoxon, loturi LE/LC test-retest, la secțiunea 3 – Propoziții dezvoltate, testul TACL-R

	Lot LE				Lot LC			
	Test M1	Retest M2	Z	P	Test M1	Retest M2	Z	P
Propoziții interogative	3.00	4.85	-4.130	0,000	2.90	4.50	-4.053	0,000
Propoziții negative	1.70	3.70	-3.878	0,000	1.35	3.15	-3.779	0,000
Propoziții – diateza activă, pasivă	3.05	4.70	-3.904	0,000	2.90	4.10	-3.874	0,000
Propoziții coordonate	4.35	6.45	-3.994	0,000	4.15	5.95	-4.093	0,000
Propoziții subordonate	5.55	8.65	-3.994	0,000	5.30	7.80	-4.028	0,000
Propoziții subordonate intercalate	2.60	7.05	-4.056	0,000	2.60	6.35	-3.982	0,000

La etapa de retestare, valorile testului U-Mann-Whitney la secțiunea *Propoziții dezvoltate* au indicat diferențe semnificative din punct de vedere statistic între lotul experimental și lotul de control, valorile testului U fiind cuprinse între 93,000-130,000, iar valorile pragului de semnificație între 0,001-0,031 (Tabelul 4).

În concluzie: Calculatorul este un instrument unic de individualizare și ameliorare a procesului de învățare, necesar în lucrul cu copiii cu CES. Folosirea softurilor educaționale poate ajuta persoanele cu dizabilități să-și depășească starea de handicap, să-și îmbogățească repertoriul de deprinderi și capacități, devenind mai puțin dependente. Totuși, realitatea arată că aceste efecte benefice nu au fost posibile în toate situațiile. Se face trimitere la problema concordanței dintre necesitățile beneficiarilor și exigențele tehnologiei, concordanță care a fost scăpată din vedere atunci când organizațiile guvernamentale sau cele de caritate s-au gândit să ofere calculatoare unităților educative ce integrează copii cu CES. Impactul softului educațional asupra elevilor este evident: creșterea interesului pentru învățatură și a frecvenței la ore, rezultate școlare mai bune. Din punct de vedere psihologic și pedagogic, acestea se află în relație de cauzalitate directă. Strategiile de predare-învățare a conținuturilor curriculare prin intermediul softurilor educaționale necesită în prealabil un studiu detaliat și o bună cunoaștere a realității educaționale. Mijloacele informatice moderne sporesc semnificativ atractivitatea procesului educațional. Softul educațional reprezintă inovația tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne.

Recomandări: În utilizarea softurilor educaționale în corectarea tulburărilor de limbaj la elevii cu deficiență de intelect, se recomandă: informarea cu privire la avantajele și dezavantajele utilizării softurilor educaționale în procesul terapeutic, testarea softurilor vizate înainte de utilizare, familiarizarea logopedului cu interfața propusă de producătorii de platforme educaționale, alegerea celor mai potrivite platforme pentru problemele specifice ale copilului cu care urmează să se lucreze; se pot folosi mai multe platforme pentru atingerea unui obiectiv terapeutic; în funcție de obiectivele terapiei, se aleg anumite exerciții dintr-o platformă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Buganu D. A. Indispensabilitatea dintre comunicare și limbaj – viziune teoretico-științifică. În: Materialele conferinței științifice internaționale *Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale*, 2019. Chișinău: IȘE, 2019, pp. 687-692.
2. Carantina D., Totolan D. M. Psihopedagogie specială. Constanța: Ovidius University Press, 2007.
3. Foloștină R. Învățarea digitală la copiii cu nevoi educaționale de suport. București: Editura Universitară, 2020. 192 p.
4. Gherguț A. Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene. Iași: Polirom, 2013. 528 p.
5. Istrate O. Oportunitatea unui program de integrare a noilor tehnologii în educație. În: *iTeach: Experiențe didactice*, nr. 14, 2012. București: TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educație, 2012, pp. 1-2.
6. Roșan A. Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. Iași: Polirom, 2015.
7. Tobolcea I. Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei. Iași: Editura Universității *Al. I. Cuza*, 2013. 205 p.